

RELAZIONE FINALE- progetto INEST - Bando per Giovani Ricercatori – Spoke n.1

Progetto Ecosistema dell'innovazione
"Interconnected Nord-Est Innovation
Ecosystem (iNEST)"
Missione 4
Componente 2
Investimento 1.5
Codice Progetto ECS00000043
CUP C43C22000340006

RESPONSABILE PRINCIPALE:	Giacomo Pellegrini
POSIZIONE:	Assegnista di ricerca
TITOLO DEL PROGETTO:	RECRUIT: Valutazione degli approcci nature-based per la gestione ecosostenibile delle foreste di protezione e la tutela dei bacini montani
PERIODO DI RIFERIMENTO:	30/04/2024-01/02/2025
SPOKE:	1
RESEARCH TOPIC (WP/RT):	RT1b
SEDE DI LAVORO:	Dipartimento TeSAF

Responsabile di Progetto (PI)

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

1. Rapporto riassuntivo delle attività svolte

Il progetto RECRUIT (Valutazione degli appRocci naturE-based per la gestione eCo-sostenibile delle foReste di protezione e la tUtela dei bacIni monTani) è stato sviluppato nell'ambito dell'ecosistema dell'innovazione iNEST, con l'obiettivo di studiare e implementare approcci innovativi per la gestione delle foreste di protezione alpine. Questo progetto risponde alla necessità crescente di gestire i rischi idrogeologici e di mitigare gli effetti di eventi naturali, come gli schianti da vento, sui bacini montani.

1.1 Obiettivi

Gli obiettivi principali del progetto sono stati:

- Caratterizzare il bacino idrografico di Rio Valbona e valutare l'impatto degli schianti da vento sulle foreste di protezione;
- Calibrazione e miglioramento di modelli per il calcolo della vulnerabilità agli schianti da vento per l'individuazione delle aree più suscettibili;
- Sviluppare modelli di idoneità per individuare le aree più prone al reclutamento di legname, tenendo conto del rischio idrogeologico intrinseco;
- Implementare strumenti di monitoraggio per raccogliere dati meteorologici e idrologici in tempo reale.

1.2 Metodologia

L'approccio metodologico si è basato su:

- Caratterizzazione forestale e geomorfologica del Rio Valbona, comune di Rocca Pietore (BL);
- Test di manipolazione per valutare la stabilità del materiale legnoso e calibrare il modello ForestGALES relativo alla suscettibilità agli schianti da vento;
- Sviluppo e applicazione di una metodologia per la valutazione della probabilità di schianti forestali tramite modello di simulazione ForestGALES;
- Sviluppo di modelli di idoneità per l'individuazione delle aree a rischio reclutamento di legname;

- Monitoraggio dell'area di interesse.

1.3 Fasi di Progetto

Il progetto ha seguito un percorso strutturato per analizzare e mitigare i rischi nel bacino del Rio Valbona, nel comune di Rocca Pietore (BL). A seguito di una prima fase dedicata alla caratterizzazione geologica, geomorfologica e forestale del bacino, particolare attenzione è stata dedicata ai test di manipolazione per valutare la stabilità del materiale legnoso. Questi test, fondamentali per calibrare un modello di suscettibilità agli schianti da vento, hanno permesso di valutare la stabilità degli alberi in condizioni controllate, analizzando sia la resistenza del fusto sia il comportamento del sistema radicale. Parallelamente, è stato sviluppato un primo modello di idoneità basato esclusivamente su dati geospaziali acquisiti da remoto, come modelli digitali del terreno e ortofoto ad alta risoluzione, per individuare le aree più vulnerabili al reclutamento di legname in alveo. Inoltre, sono state installate stazioni di monitoraggio idro-meteorologico in punti strategici all'interno del bacino così da poter caratterizzare anche le forzanti meteorologiche. Tuttavia, i dati provenienti da queste strumentazioni richiedono un periodo di acquisizione più lungo, poiché finora non si sono verificati eventi ad alta intensità, come precipitazioni estreme o venti forti, in grado di attivare dinamiche di versante significative. Questo approccio integrato, una volta completato, consentirà di migliorare la gestione delle foreste e la prevenzione dei rischi legati a cambiamenti climatici ed eventi estremi, individuando con maggiore precisione le zone più prone al possibile reclutamento di legname in alveo.

2. Risultati ottenuti dal progetto in riferimento agli obiettivi proposti

2.1 Inquadramento e caratterizzazione del Rio Valbona, Rocca Pietore (BL)

Il Rio Valbona è un affluente del torrente Pettorina, situato nel comune di Rocca Pietore (BL), che nasce dalle Cime di Pezza, a un'altitudine di 2461 m s.l.m., e sfocia nel Pettorina all'altezza dell'abitato di Sottoguda, a circa 1290 m s.l.m.. Il bacino idrografico del Rio Valbona ha una superficie di 3.37 km² (Fig.1) e il collettore principale si estende per circa 2.1 km con una pendenza media di circa 18°. Dal punto di vista geologico, il bacino presenta prevalentemente brecce laviche di tipo latit-andesitico e latit-basaltico. Nelle zone più basse, i depositi sono di tipo colluviale, morenico e alluvionale, con la presenza di depositi turbiditici nelle aree vicine alla confluenza con il torrente Pettorina. In passato, il bacino ha già mostrato segni di potenziali

rischi legati a fenomeni di instabilità del suolo, sebbene non siano stati registrati eventi franosi significativi nell'archivio frane IFFI (Trigila et al., 2021). Da un punto di vista forestale, il bacino è caratterizzato da diverse categorie forestali che ricoprono una superficie totale di 279,66 ha, pari all'83,01% dell'intero bacino. Per quanto riguarda la distribuzione delle categorie forestali, l'Alneta di ontano verde occupa 101,33 ha (36,23% della copertura forestale), il Lariceto tipico si estende per 117,31 ha (41,94%), la Pecceta dei substrati carbonatici altimontana copre 44,26 ha (15,83%), la Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana interessa 9,98 ha (3,57%) e, infine, la Pecceta secondaria montana ricopre 6,78 ha (2,42%).

Figura 1. Localizzazione del bacino del Rio Valbona in Italia e rappresentazione cartografica delle categorie forestali presenti all'interno dei confini del bacino.

2.2 Test di manipolazione per valutare la stabilità del materiale legnoso e monitoraggio dell'area di interesse

Come previsto dal progetto, sono stati effettuati test di trazione su alberi di specie differenti, come i larici e gli abeti rossi. In questo caso, gli alberi sono stati sottoposti a sollecitazioni controllate per valutare la loro stabilità e la probabilità di cedimento, sia a livello ipogeo (ribaltamento della zolla radicale) che epigeo (rottura del fusto). La prova è stata eseguita applicando una trazione meccanica semistatica, monitorando parametri quali la forza applicata, l'inclinazione della zolla radicale e del fusto a 2 m di altezza e la resistenza del fusto in caso di rottura controllata. I risultati ottenuti da questi test, combinati con dati di campo relativi ad altri fattori idro-climatici, saranno fondamentali per implementare il modello di idoneità (vedi sezione successiva) utile all'individuazione di aree più propense al reclutamento di legname in alveo, in particolare all'interno delle foreste di protezione. Il modello utilizzato per mappare la vulnerabilità agli schianti è ForestGALES (Gardiner et al., 2008; Costa et al., 2023) che è già stato testato e validato in diverse foreste europee. Questo modello permetterà di identificare in maniera accurata le zone vulnerabili al cedimento degli alberi e potenzialmente soggette alla caduta di legname, migliorando così la gestione delle foreste e la prevenzione o mitigazione dei rischi in queste aree protette, specialmente in contesti impattati da eventi meteorici intensi (i.e, tempeste da vento). In particolare, verranno prodotte delle mappe di vulnerabilità agli schianti per il bacino del Valbona ad una elevata risoluzione spaziale (0.5x0.5 m), utilizzando dati di input derivati dal rilievo LiDAR 2019 (AVEPA, 2019).

Figura 2. Fasi dei test di trazione. (A) Dinamometro e inclinometro alla base per misurare la forza e l'inclinazione della pianta sotto test. (B) Sistema di ancoraggio a metà altezza per monitorare la risposta della pianta al disturbo. (C) Fase di sradicamento della pianta. (D) Trattore in azione durante la fase di manipolazione.

La metodologia che è stata utilizzata per la mappatura della vulnerabilità agli schianti è stata sviluppata in parte per questo progetto e l'algoritmo è attualmente pubblicato in un repository di github (https://github.com/TommBagg/CWS_calculation_fgr) e disponibile gratuitamente per chiunque. La mappa di vulnerabilità agli schianti è riportata in Fig.3 e riporta i valori di CWS (Critical Wind Speed), ovvero la velocità media del vento necessaria per creare dei potenziali schianti. Il calcolo delle CWS tiene in considerazione le caratteristiche dei singoli alberi (altezza, diametro a 1.30 m di altezza del fusto e specie) e del popolamento (densità, altezza dominante, distanza dall'apertura e dimensione dell'apertura). Il risultato finale è un dato raster con una risoluzione spaziale di 20x20 m. Come si può notare da Fig. 3 ci sono zone dove le CWS sono più elevate (maggiore resistenza agli schianti) e dove sono inferiori (maggiore propensione agli schianti). In tale modo si possono identificare le aree dove la propensione allo schianto delle piante è maggiore e in particolar modo dove queste sono più prossime al reticolo idrografico del bacino del torrente Valbona.

Figura 3. Mappa delle velocità critiche del vento per la copertura forestale del bacino del rio Valbona.

Il monitoraggio dell'area di interesse è stato realizzato mediante l'installazione di stazioni meteorologiche in punti strategici (Fig. 4), accuratamente scelti per acquisire dati sulle principali forzanti meteo, come precipitazioni, temperatura e vento. Per quanto riguarda il monitoraggio idrologico, invece, sono stati impiegati barologger e levelogger, strumenti essenziali per misurare e analizzare le variazioni del livello idrometrico nel reticolo idrografico. Inoltre, sono stati effettuati rilievi GPS preliminari di precisione per verificare i dati raccolti da remoto e identificare eventuali variazioni topografiche e geomorfologiche. Pertanto, la calibrazione del modello, basata su questi dati, verrà effettuata in futuro, integrando le misurazioni di eventi di maggiore intensità, per garantire che il modello di idoneità risulti il più preciso possibile nell'individuare le aree vulnerabili al reclutamento di legname in alveo.

Figura 4. Fotografie dell'area di studio, che includono diverse zone selezionate come punti strategici per la misurazione delle variabili idrologiche e meteorologiche

2.3 Sviluppo di modelli di idoneità per l'individuazione delle aree a rischio reclutamento di legname

Per quanto riguarda la fase successiva, è stato applicato un primo modello di idoneità, basato esclusivamente su variabili geospaziali raccolte tramite modelli digitali del terreno ad alta risoluzione. In particolare, sono stati utilizzati un modello digitale del terreno con risoluzione spaziale di 0,5 m e ortofoto con risoluzione di 0,2 m per l'analisi topografica del bacino del Rio Valbona. Questi dati sono stati elaborati con tecniche di machine learning (Maxwell et al., 2018) e software GIS-based per analizzare vari parametri, come l'uso del suolo, l'indice di connettività, la distanza dal reticolo idrografico, l'indice di rugosità e la pendenza (Fig. 5). Tali parametri sono stati essenziali per caratterizzare la morfologia e la dinamica del bacino. Successivamente, un modello di idoneità (Fig. 6) è stato applicato (Kii and Nakamura, 2017) per identificare le aree del bacino del Rio Valbona più suscettibili al reclutamento e al rilascio di materiale all'interno del reticolo idrografico, con particolare attenzione alle foreste di protezione. Il modello ha utilizzato pesi specifici assegnati a ciascuna variabile geospaziale per determinare le zone più vulnerabili ai processi di trasporto di materiale (Tabella 1). Tra le variabili considerate, figurano la copertura

del suolo, l'indice di connettività, la distanza dal reticolo idrografico, la pendenza e l'indice di rugosità.

Figura 5. Raster rappresentanti le variabili geospaziali elaborate per il calcolo del modello di idoneità. Da sinistra: distanza dal reticolo idrografico, pendenza, indice di rugosità, indice di connettività e uso del suolo.

Tabella 1. Elenco dei dati geospaziali e relativa scala di idoneità, basata sulla classificazione qualitativa e quantitativa dei parametri

Dati geospaziali	Classificazione	Scala di idoneità (1-10)
Uso del suolo	Windthrows	10
	Forests	8
	Grasslands	1
	Rocks	1
Indice di connettività	-7,31 - -4,6	2
	-4,6 - -4	5
	-4 - -3,2	7
	-3,2 - 3	10
Distanza dal reticolo idrografico (m)	0-10	10
	10-30	9
	30-50	6
	50-100	5
	100- 150	2
	>150	1
Pendenza (gradi)	0-10	1
	10-20	5
	20-30	7
	> 30	10
Indice di rugosità	0-20	2
	20-40	5
	40- 55	7
	> 55	10

Questo approccio ha permesso di individuare le aree più prone a tali processi, tenendo anche conto della presenza di opere di ritenzione in canale (briglie), che giocano un ruolo fondamentale nel mitigare il trasporto solido. Tuttavia, come sottolineato in precedenza, l'integrazione futura dei dati provenienti dai test di trazione e dal monitoraggio idro-meteorologico arricchirà il modello di idoneità, migliorandone ulteriormente la precisione e l'affidabilità, in modo da fornire una base solida per le attività di gestione e protezione delle foreste.

Figura 6. Raster relativo al modello di idoneità: le zone in viola indicano aree maggiormente predisposte al reclutamento e alla contribuzione di legname in alveo, mentre le zone in verde rappresentano aree meno predisposte.

3. Materiale acquistato

Descrizione Materiale	Fornitore	Spesa
Materiale informatico	BLEKA SRL	5,776.70
Sensori del contenuto idrico del suolo e dataloggers	METER GROUP GmbH	5,907.24
Test di trazione (Pulling test)	GICI SRL	7,930.00
Sensori di livello e di pressione (Levellogger e Barologger)	GRUPPO EGEO SRL	4,131.84
Stazioni Meteo x2	ECOSEARCH SRL	8,769.36
dGPS Base + Rover	GEC SOFTWARE SRL	5,988.97
Spese Totali		38,504.11

Si precisa che, dopo la fine del progetto RECRUIT, il materiale acquistato verrà utilizzato dal gruppo di ricerca del progetto finanziatore iNEST "Interconnected North-East Innovation Ecosystem" ECS_00000043 - Spoke 1 "Ecosystems for Mountain Innovations" per lo sviluppo e l'approfondimento delle tematiche di ricerca che si trovano in rapporto di complementarietà tra RECRUIT e iNEST. Questo garantirà la continuità e lo sviluppo del lavoro di ricerca, consentendo quindi la massima valorizzazione delle risorse acquisite attraverso il Bando Young Researcher.

4. Prospettive future

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati per la fase iniziale, ponendo solide basi per sviluppi futuri all'interno di iNEST a medio e a più lungo termine.

Grazie alla strumentazione acquisita e ai dati raccolti, sarà possibile:

- Validare e ottimizzare il modello di idoneità: i dati futuri, inclusi quelli derivanti da eventi naturali significativi (es. schianti da vento o piene improvvise), permetteranno di raffinare il modello;
- Monitorare in modo continuativo: le stazioni installate garantiranno la raccolta di dati anche dopo la conclusione del progetto, supportando il processo decisionale nella gestione delle foreste di protezione;

- Integrare i risultati nel progetto iNEST - RT1B: i dati e le analisi di RECRUIT contribuiranno a un approccio sistemico e integrato per la gestione sostenibile dei territori montani. Il completamento delle attività previste e la disponibilità di dati a lungo termine rappresentano un risultato significativo, che consentirà di affrontare con maggiore efficacia le sfide poste dai cambiamenti climatici e dai disturbi naturali nelle aree montane.

5. Bibliografia

- Costa, M., Gardiner, B., Locatelli, T., Marchi, L., Marchi, N., Lingua, E., 2023. Evaluating wind damage vulnerability in the Alps: A new wind risk model parametrisation. *Agricultural and Forest Meteorology*, 341, 109660. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109660>.
- Gardiner, B., Byrne, K., Hale, S., Kamimura, K., Mitchell, S.J., Peltola, H., Ruel, J.C., 2008. A review of mechanistic modelling of wind damage risk to forests. *Forestry* 81 (3), 447–463. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpn022>.
- Kii, M., Nakamura, K., 2017. Development of a suitability model for estimation of global urban land cover for estimation of global urban land cover. *Transp. Res. Procedia* 25, 3161–3173. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.358>.
- Maxwell, A.E., Warner, T.A., Fang, F., 2018. Implementation of machine-learning classification in remote sensing: An applied review. *Int. J. Remote Sens.* 39 (9), 2784–2817. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1433343>.
- Trigila A., Iadanza C., Lastoria B., Bussettini M., Barbano A. (2021) *Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021*. ISPRA, Rapporti 356/2021